

ОИЛА ЖАМИЯТНИНГ АСОСИЙ БЎҒИНИ

¹Саидазизова З.У., ²Хамидова М.Б., ³Бўрихўжаева М.Н.

¹Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети “Ижтимоий психология”
кафедраси ўқитувчиси

²Миллий тадқиқот университети, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти “Геодезия ва геоинформатика” кафедраси
доценти

³“Оила психологияси” йўналиши талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11222889>

Аннотация. Илк ўспиринларда оила қуришига психологик тайёргарликнинг ўзига хослигини ўрганиш, оила ҳақидаги ёшларни тасаввурларини шакллантириш ва келажакка тайёрлаш зарурати. Ёшларни бўлғуси касб эгаси сифатида жамиятга қўша оладиган хиссалари айнан оиладан бошланишини ҳисобга олган ҳолда уларни оилавий муносабатларга тайёрлаш, уларда оила бу муқаддас жараён эканлигини англашиш зарурлигини ўрганамиз.

Калит сўз: илк ўспиринлик, тарбия, ота-она ва фарзанд муносабати, ижтимоий - психологик муҳит.

Аннотация. Обоснована необходимость изучения особенностей психологической подготовки к формированию семьи в раннем подростковом возрасте, формирования представлений молодых людей о семье и подготовки их к будущему. Мы будем изучать необходимость подготовки молодых людей к семейным отношениям, учитывая, что вклад, который они могут внести в общество как будущий профессионал, начинается с семьи, и дать им понять, что семья – это священный процесс.

Ключевые слова: ранний подростковый возраст, образование, детско-родительские отношения, социально-психологическая среда.

Abstract. The need to study the characteristics of psychological preparation for forming a family in early adolescence, the formation of young people’s ideas about the family and preparing them for the future is substantiated. We will explore the need to prepare young people for family relationships, recognizing that the contribution they can make to society as future professionals begins with the family, and making them understand that family is a sacred process.

Keywords: early adolescence, education, child-parent relationships, socio-psychological environment.

Мустақил Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида келтирилишича: “Оила жамиятнинг асосий бўғинидир”. Оила тинчлиги, унинг барқарорлиги, оила аъзоларининг ҳамжиҳатлиги кўп жиҳатдан шу оилани ташкил этувчиларининг ўзаро муносабатларга, уларнинг оилавий роллар ҳақидаги тасаввурларининг аниқ ва тўғри шаклланганлигига боғлиқ. Бундай ижтимоий тасаввурлар ўзаро муносабатлар жараёнида, оиладаги ижтимоий – психологик муҳит ва тарбиянинг қай йўсинда йўлга қўйилганлигига боғлиқдир. Ўзбек оиласида ижтимоий тасаввурларнинг жумладан, оилавий роллар ҳақидаги тасаввурларнинг қандай эканлиги, уларнинг жамият ҳолати, оила бахт саодати билан боғлиқлиги мустақил Ўзбекистон шароитида ўзига хос етукликка эга.

Соғлом бола, соғлом авлод орзуси аждодларимиздан бизга ўтиб келаётган, қон – қонимизга сингиб келган азалий интилишдир... Соғлом бола соғлом ва аҳил оиланинг меваси бўлиб, фақатгина соғлом онадан соғлом бола туғилади. Бу фикрлар жамиятимиз учун энг зарурий масалалардан бири бўлган соғлом оилани шакллантирида асосий дастур ҳисобланади.

Оила - никоҳ муносабатлари, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, ўзбек оилаларидаги миллий ўзига хослик, ундаги низолар ва уларнинг келтириб чиқарувчи муҳим сабаблар, ажралишлар ва уларнинг салбий асоратлари каби бир қатор масалалар ҳар томонлама ўрганилиб таҳлил қилинган. Оилада бола тарбияси, ота–она ва фарзандлар ўртасидаги муносабатлар, оилада ижтимоий - психологик муҳит юзасидан психолог, педагог олимлардан Д.Ж.Шарипова, М.Иномова, А.К.Мунавваров, О.Тўраева, М.Г.Давлетшин, Э.Ғ.Ғозиев, Ғ.Б.Шоумаров, В.М.Каримова, Н.А.Соғинов, Т.М.Адизова, А.М.Жабборов, М.Ш.Расулова, ва бошқалар илмий изланишлар олиб боришган.

Д.Ж.Шарипова ўз изланишларини ёш боласи бор ота – оналар ўртасида тибий – педогогик билимларни хал қилиш борасида бир қанча ишларни амалга оширган. У, оилада боланинг соғлом, етук бўли тарбияланиши учун ота – она ҳар бир боланинг ўзига хос хусусиятларини билиши худди шу ҳолат оилада бола тарбиясига таъсир қилиши, оила олдида турган тарбиявий вазифаларни аниқ ва равшан билиш зарурлигини, ўз билимларини доимий равишда такомиллаштириб боришларини, тарбиявий таъсир кўрсатиш чора – тадбирларини танлашга ижодий ёндашувлар лозимлигини кўрсатади.

А.К.Мунавваровнинг изланишларига кўра, ҳар бир миллат ўзига хос маданияти, миллий руҳиятига эга бўлгани каби ўзбек халқининг ҳам миллий хусусияти, характери, туйғулари, ўзини ўзи англаш, куйи ва рухий қиёфаси алоҳидалиги билан бошқа халқларникидан ажралиб туради.

Психолог олимлардан М.Г.Давлетшин оилада ота – оналарнинг фарзандларга бўлган муносабатларида ўзаро ёрдам, бир – бирларини қўллаб – қувватлаш, ҳамкорликда иш олиб бориш, оилада меҳнатни тақсимлаш, хўжалик ишида қўмаклашиш каби муаммолар ечилмас экан, улар ўртасида доимий тушунмовчиликлар, айтишиб қолишув ва низо, жанжаллар юзага елиб туриши мумкинлиги тўғрисида гапиради.

Шунингдек, Ғ.Б.Шоумаров томонидан чоп этилган ишларида Ўзбекистондаги оилалар ва ўзбек оиласида ота – она ва фарзандлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар хусусиятларига ва муаммоларини ўрганишга алоҳида эътибор берилган.

Шу билан бирга психолог олим М.Г.Давлетшин ва Ғ.Б.Шоумаровлар ҳозирги замон ўзбек оиласининг хусусиятларини ўрганиш чоғида унинг ўзига хос жиҳатларидан бири бўлмиш оиладаги фарзанд сони, унинг ижтимоий мавқеига таъсирини ҳамда ота-онанинг фарзандлари улғайиб, камол топиб бориши орқали ўзлари яшаб турган ижтимоий муҳитда, маҳалла – кўй орасида обрўси, ҳурмат – эътибори улуғлана боришини таъкидлайди. Психолог олимлардан Э.Ғ.Ғозиев ўзбек халқининг этнопсихологияси ва болалар тарбиясини ўрганар экан, унинг тарихий аънаналари, урф – одатлари, удумлари, расм – русумлари, ахлоқ меъёри, турмуш тарзи, маънавий қадриятлари, шахслараро муносабатлари, мулоқот мароми ва бошқа хусусиятлари турли халқларникидан маълум даражада тафовутланиши ҳақида тўхталиб ўтади. Шу билан бирга, ота – онага, туғишганларга нисбатан миллий тўғри йўғирилган муносабат,

қариндошлик ришталари ҳам миллий руҳиятни акс эттириши ҳамда оила аъзоларининг ўзаро самимий муносабатлари, айниқса, атрофдагилар билан мунтазам равишда саломлашиб юриш каби хусусиятлар, миллий урф одатларимизнинг ибратли ва ўзига хос бир кўриниши эканлигини таъкидлайди.

В.М.Каримова ота – оналарга хос хусусиятлар уларнинг фарзандларига ҳам худди шу сифатларни шаклланиши имконини беришлиги ҳақида тўхталиб қуйидаги фикрларни билдиради. “Ота – она ўз оиласида оилавий анъаналарни мунтазам равишда ташкил қилиб бориши болалар шахсининг шаклланишида, оилапарварлик сифатларининг ривожланишида муҳим асос бўлади. Мана шу тадбирларда бола иштирокининг таъминланиши эса, унда оила аъзоларига бўлган ҳурмат, ҳамдардлик ва ҳамфикрлик каби сифатларни, ёшлиқдан ташаббускорлик, мустақил иш юритиш кўникмасини, унинг инсонларга нисбатан муомала малакаларини шакллантиришга ёрдам беради,” -деб таъкидлайди.

А.М.Жабборов ўзининг илмий изланишларида ўзбек оилаларидаги давом этиб келаётган хушмуомалалик, хушфееълик, билимдонлик, ширинсуханлик, юксак ахлоқийлик, меҳрибонлик, раҳмдиллик, меҳнатсеварлик ва ҳоказо каби сифатларни миллий (этник) психологик хусусиятларини ўзида мужассамлаштирган инсон сифатида камол топиши мумкин деган фикрларни илгар сурган. Н.А.Соғинов ўз ишларида эр – хотин муносабатларининг этнопсихологик хусусиятларини, ўзбек оилаларида никоҳдан кейинги ҳолат хусусиятини ўрганар экан авлодлар ўртасидаги ўзаро муносабатларинг бошқа миллат вакилларига нисбатан мустаҳкам эканлигини, бу муносабатлардаги ҳиссий яқинликни фарзандларнинг оила қуриши, фарзандлар ўртасидаги ўзаро муносабатларга ҳам таъсири кучли эканлигини кўрсатиб ўтган.

Оилада ота – оналарнинг болаларига ишонч билан қараши, унинг хатти – ҳаракатларини қўллаб – қувватлаши натижасида болада очик кўнгиллик, муомалага тез киришувчанлик сифатлари, ёки аксинча ота – оналарнинг ўз болаларига нисбатан демократик усулида ёндашуви натижасида мулоқотга киришувчанлик сифатларини шаклланишига ёки уларга нисбатан “Қаттиққўллик, талабчанлик” муносабатида бўлиш усули бўйича ёндашуви натижасида фарзандларидаги ҳиссий таъсирчанликнинг ортишига яъни бола психикасининг жароҳатланишига, муомаладаги қатъиятсизликка олиб келиши, шу билан бирга ота – онанинг фарзандига нисбатан муносабатнинг “Кичик омадсиз” усули билан ёндашуви натижасида болада мулоқатмандлик сифатларининг паст даражада ривожланишига, хавотирланишнинг ортишига, ўзига ишончнинг йўқолишига сабаб бўлади, деб таъкидлайди.

Р.И.Суннатованинг таъкидлашича мураккаб вазиятларда бола ва унинг ота – оналари ўртасидаги муносабатларни йўлга қўйишда амалиётчи психологларнинг вазифаларидан бири ота – онанинг болага ёндашиш технологияларини мақсадга мувофиқ тарзда амалга ошириш малакаларини сингдиришдан иборат эканлигини кўрсатади.

Оиланинг моҳияти, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, оилада эр-хотин, қайнона-келин муносабатлари, ота-она ва фарзандлар ҳақида катта-катта асарлар ёзилган. Таълим-тарбия масалаларида барчамиз тарихий мерос, ўз давримиз эҳтиёжларидан келиб чиқиб фикрлаймиз. Лекин тараққиёт давом этаверади. Оилавий муносабатлар масалалари, ҳамда

инсон тарбиясини такомиллаштириш, маънавий ва психологик камолотини янги босқичга кўтариш зарурияти ҳеч қачон тўхтамайди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Т. Ўзбекистон.2008. 40 б.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қабул қилинган куннинг 23 йилигига бағишланган маърузасидан 2015й. 8 декабрь.
3. Шарипова Д.Ж Ўқувчиларга гигиеник таълим – тарбия бериш. Т.Ўқитувчи, 1983. 28 б.
4. Муравваров А.К. Оила педогогикаси. Т. Ўқитувчи. 1994. 112 б.
5. Давлетшин М.Г Ҳозирги замонда этнопсихологиянинг муаммолари./Ҳозирги замонда этнопсихологиянинг муаммолари.Рес илмий-амалий анжуман матер.Т. 1990. 4-6 б.
6. Давлетшин М.Г, Шоумаров Ғ.Б. Замонавий ўзбек оиласи ва унинг психологик хусусиятлари./Ўзбек оиласининг этнопсихологик хусусиятлари:Респ. Ил.амал.конф.матер. Т. 1993. 5-10 б.
7. Ғозиев Э.Ғ. Ўзбек халқининг этнопсихологияси ва бола тарбияси /ўзбек оиласининг этнопсихологик муаммолари: Рес. Илм. Амал. Анж. Матер. Т. 1993 . 57 – 58 б.
8. КаримоваВ.М. Ижтимоий психология асослари. Т. Ўқитувчи. 1994 96 б.
9. ЖабборовА.М. Оилада бола тарбиясининг психологик такомиллаштиришнинг томонлари. /Ўзбек оиласининг этнопсихологик муаммолари.: Респ. Ил. Амал. Анж. Матер. Т. 1993. 96-97 б.
10. Адизова Т. М. Оиладаги ўзаро муносабат усуллари ва ўсмир ёшидаги боллар шахсининг мулоқатга киришувчанлик сифатлари. /Оила давлат аянчи:/ТДПУ. Илмий мақолалар тўплами. Т. 1009. №75.54-57 б.
11. Суннатов.Р.И. Мураккаб вазиятларда бола ва унинг ота-оналари ўртасидаги муносабатларни йўлга қўйишда амалиётчи психологнингларинг вазифалари Т 1993. 34 б.